

MASHQ VA TOPSHIRIQLAR VOSITASIDA ARAB TILIDA TALABALARNING YOZMA NUTQINI SHAKLLANTIRISH

Radjabova Muxtasar Davranbekovna

O'zDJTU 1- bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388949>

Annotatsiya. Mazkur maqola arab tilida yozuv va yozma nutqni o'rgatishda uchraydigan qiyinchiliklar va mashqlar yordamida talabalarda yozma nutq malaka va ko'nikmalarni shakllantirishga bag'ishlangan.

Таянч сўз ва иборалар: yozuv, yozma nutq, orfografik qoidalar, imlo, husnixat, mashq, topshiriq, diktant, insho, xat, ko'nikma, malaka, nutq.

Har qanday tilda yozma nutq jumjalarning o'zaro bog'lanishi, mantiqiy izchilligi, mazmunan tugallanganlik kabi umumiy xususiyatlarga ega. Biroq har bir til yozuvni o'rgatishda yozish texnikasi, ya'ni grafikasi, kalligrafiya va orfografik qoidalari bilan ajralib turadi.. Arab yozuvi va uning kalligrafik o'ziga xosligi, ilk darsning o'zida talabalarda psixologik xarakterdagi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, harflarning talaffuzi bilan bog'liq qiyinchiliklar ham shular jumlasidandir.

Arab tilida shunday harflar borki ularning yozuvdagi ifodasi faqatgina nuqtalar yordamida farq qiladi. Masalan, **ب, ت, ث** kabi harflarning to'rt hil ko'rinishi ham bir xil shaklga ega, ularni nuqtalargina ajratib turadi. Bu harflarni adashtirish talabalar yozma nutqida uchraydigan tipik xatolardan hisoblanadi. Ko'pincha, **ة** (ta-marbuta) nuqtasiz yoziladi va **ه** "ha" harfiga aylanadi. Shuningdek, **ة** "ta marbuta" harfi o'rniga **ت** "ta" harfi yoziladi va aksincha boshqa ko'rinishlarda ifodalanish holatlari uchrab turadi.

Yuqorida keltirilgan misollar yozish texnikasi bilan bog'liq qiyinchiliklarning ko'rinishlaridan biridir. Professor J.Jalolov o'zining "Chet tili o'qitish metodikasi" nomli kitobida shunday deydi: "Yozuvni o'rgatish" termini ikki tushunchani ifodalaydi, ya'ni yozish texnikasi va yozma nutqni (fikrni yozma bayon etishni) o'rgatish ma'nolarida kelgan.

Yozma nutqqa o'rgatishda dastlab yozuv ko'nikmalari shakllantiriladi, so'ngra yozma nutqqa o'rgatiladi. Talabalarni yozuvga o'rgatishda arab tilidagi harflarning yozish texnikasi shakllantirilgandan so'ng, yozma nutqda asosiy e'tibor arab tilida jumjalarning mantiqiy bog'lanishiga, mantiqiy izchillikka qaratiladi.

Bugungi kunda talabalarining arab tilidagi yozma nutq ko'nikmalarini shakllanishini zamon talabiga javob bera oladi deb aytish qiyin. Buni biz ular bilan o'tkazilgan yozma ishlar tahlilida ko'rishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda badiiy adabiyot tarjimasida va talabalarining yozma nutqida uchraydigan arab tili imlo qoidalarining buzilishi keng tarqalgan. Arab morfologiyasi qoidalarini bilmaslik qator grammatik shakllarning noto'g'ri yozilishiga olib keladi. Afsuski, yozma nutqda arab grammatikasi qoidalariga deyarli to'liq rioya qilmaslik holatlari mavjud, bu imlo xatolariga olib keladi va aksariyat hollarda tipik xatolarga sabab bo'ladi.

Arab tilidagi gaplar tuzilishidagi strukturaviy, grammatik va uslubiy buzilishlar yozuvda adabiy tilning og'zaki til bilan almashtirilishiga olib keladi, bu esa yozma nutqni egallashdagi qiyinchiliklar va tipik xatolarga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda arab adabiy tilini o'rgatishda tinish belgilariga yetarlicha e'tibor berilmayapti, bu esa matn mazmunini tushunishni ancha qiyinlashtiradi, natijada, gapdagi so'zlarning bog'lanishi yo'qoladi.

Ayrim leksik va grammatik shakllarning xato talaffuzi va yozilishi yozma nutqni egallashdagi qiyinchiliklar arab adabiy tilining klassik me'yorlaridan uzoqlashishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biridir

Shuningdek, har qanday tilda yozma nutq malakalarini egallashdagi katta qiyinchiliklardan biri bayon qilinayotgan yozma axborotning uslubiy xosligidan kelib chiqib, shunga mos til vositalarini tanlash bilan bog'liq qiyinchiliklardir.

Arab tilida yozma nutqni shakllantirish bilan bog'liq har qanday ishlab chiqilgan metod o'zini mashqlarda namoyon etadi. Bu esa arab tilidagi yozuv va yozma nutq bilan bog'liq xususiyatlarni inobatga olgan holda mashq va topshiriqlarni to'g'ri tizimlash va to'g'ri ketma-ketlikda joylash usullarini o'rganishni taqozo etadi. Arab tilida yozma nutqni o'rgatish va o'rganish jarayonida to'g'ri tanlangan mashqlar tizimi yordamida talabada tegishli malaka va ko'nikmalar shakllantiriladi. Mashqlar tipologiyasi mashqlarni mavjud xususiyatlarga ko'ra sinflash deganidir. Nutqiy faoliyatga tayyorlash va nutqiy faoliyatda ishtirok etishni ta'minlash mashqlarning asosiy sinflash belgilari hisoblanadi. Shu tariqa mashqlarning muayyan tartib asosida berilishi o'quvchining bilim va malakalarini bosqichma-bosqich rivojlantirib borishga va o'quvchini o'rganayotgan chet tilida fikrni to'laqonli tushunib, boshqalarga yetkaza olishga xizmat qiladi.

Barcha nutq faoliyati turlari, jumladan yozuv mashqlar bajarish orqali o'rgatiladi. Yozish mashqlar sistemasi ko'nikma va malakani shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi va takomillashtiruvchi omillar vazifasini o'taydi. Yozma mashqlar yozuvga o'rgatish mashqlari va yozma nutq mashqlariga taqsimlanadi. Yozuvga o'rgatish mashqlarida yozish texnikasi, ya'ni tovush-harf munosabati, husnixat, imlo mashqlari, yozma nutq mashqlarida esa o'zining yoki o'zga shaxsning fikrini yozma shaklda kimgadir yetkazish nazarda tutiladi.

Arab tilida yozuvga o'rgatish mashqlariga to'xtaladigan bo'lsak, o'zbek va arab tillaridagi harflar va orfografik qoidalar bir-biridan butkul farqlanishini guvohi bo'lamiz. Bu esa arab tilida yozuvga o'rgatishni maxsus tashkil qilish kerakligini taqozo etadi. Arab tilida yozish mashqlari : harfning so'z boshida kelish holatini (yoki so'z o'rtasida, so'z oxirida, alohida ko'rinishini) aniqlash, tovushni ifadolovchi harfni yozing, berilgan harflarni to'g'ri biriktirib so'zni yozish (bunda harflarning faqat alohida ko'rinishlari berilgan bo'ladi), talaffuzi o'xshash harflar ishtirok etgan so'zlarni tinglab, yozuvda to'g'ri variantni belgilash, berilgan so'zlarni krosvordda topib, belgilash(bu krosvordda topilishi kerak bo'lgan so'zning har bir harfi alohida ko'rinish holatida berib qo'yilgan bo'ladi), husnixatni yaxshilash maqsadida biror maqolni yoki hadisni bir necha qatorga ko'chirib yozish kabilarni keltirish mumkin. Bu mashqlarning har birida o'qituvchi arab tili o'zining asl imlosi va grafikasi bilan ajralib turishini hisobga olgan holda yondashishi lozim. Masalan, yuqorida keltirilgan husnixat uchun berilgan mashqda, oqituvchi talabalarga berilgan maqolni ko'chirib yozishlarini aytadi. Ko'chirib yozishga berilgan maqol tagida bir necha bo'sh qatorlar beriladi. O'qituvchi talabalarga maqolni ko'chirishni yuqoridan emas, balki quyidan yuqoriga qarab yozishlarini ta'kidlaydi. Sababi talabalar jumlani quyidan yuqoriga harakatlanib ko'chirganlarida har safar o'zlari yozgan xatga emas, balki na'muna uchun berilgan maqolga qarab ko'chiradilar. Bu esa talabalarda husnixatni to'g'ri shakllanishiga olib keladi.

Talabalar arab tilidagi gap tuzilishi, so'z tartibi, so'zlarning leksik ma'nolarini, ularni to'g'ri talaffuz qilishni, shu til sintaksisi talabalariga ko'ra to'g'ri gap tuzishlari, gaplarni mantiqiy bog'lagan holda matn tuzishlari va ularda mantiqiy izchillikka rioya qilishlari uchun bir

qancha yozma nutq mashqlari bosqichma bosqich amalga oshiriladi. Masalan, yozma nutqni shakllantirish maqsadida dastlab talabalarga arab tilida diktant yozdiriladi. Aslida diktant yozuv ko`nikmalarini o`stiruvchi murakkab mashqlardan hisoblanadi. Shu sababli arab tili kalligrafiyasini, orfografik qoidalarni, yozuvga hos bo`lgan xususiyatlarni inobatga olib, diktantni yozma nutq ko`nikmalarini shakllantirishning dastlabki bosqichida qo`llaniladi. Arab tilida yozma nutqni shakllantirish uchun bir qator mashqlar qo`llaniladi. Masalan, hikoya yozish, hikoyani davom ettirish, dialogni davom ettirish, rasmga qarab matn tuzish, insho va xat yozish kabilar. Yozma nutq bo`yicha joriy mashqlardan namunalar keltirildi.

Talabalarda yozuv va yozma nutqni shakllantirishning qaysi bosqichida bo`lishidan qat`iy nazar, har bir talabaning individual xususiyatlaridan kelib chiqib topshiriqlar ketma- ketlikda berish lozim. Mashqlarning muayyan tartib asosida berilishi o`quvchining bilim va malakalarini bosqichma-bosqich rivojlantirib borishga va o`quvchini o`rganayotgan chet tilida fikrni to`laqonli tushunib, boshqalarga yetkaza olishga xizmat qiladi.

References:

1. Jalolov J.J. Chet til o`qitish metodikasi.-T.: "O`qituvchi", 2012.-294b.
2. Akromova L.Yu. O`zbekistondagi tibbiyot institutlari talabalarining rus tilidagi yozma nutqini o`stirishni ilmiy matnlar asosida olib borishni tadqiq qilish.Avtoreferat.-T.,2001.
3. Abdullaev A.B. Arab tili o`qitishning dolzarb muammolari / A.B. Abdullaev. – Matn: to`g`ridan-to`g`ri // Yosh olim. – 2019-yil – 42-son (280). – B. 252.
4. Aleksandrova Y.A. К вопросу о развитии навыков письменной речи // Иностр. языки в высшей школе. 2020. № 4.
5. Murodova A.I. О роли арабского языка в процессе обучения письменной речи // MGU Vestnik. 2019. – № 1. – С. 112.